

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Султанова Гавхар Каримовна

Университет Мировой Экономики и Дипломатии

Кафедра «Международная Экономика». Доц.

Жонзокова Озода Орифжон кизи

Магистрант.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12176487>

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние производственной кооперации в странах Центральной Азии. Анализируются ключевые факторы, влияющие на развитие кооперационных связей в регионе, включая экономические, политические и социальные аспекты. Исследование основано на обзоре научной литературы, статистических данных и экспертных оценках. Результаты показывают, что, несмотря на значительный потенциал, производственная кооперация в Центральной Азии сталкивается с рядом проблем, таких как недостаточно развитая инфраструктура, низкий уровень технологического развития и слабая институциональная поддержка. В статье предлагаются возможные пути решения этих проблем и дальнейшего развития кооперационных связей в регионе.

Ключевые слова: производственная кооперация, Центральная Азия, экономическая интеграция, промышленное развитие, региональное сотрудничество.

THE CURRENT STATE OF INDUSTRIAL COOPERATION IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Abstract. This article examines the current state of industrial cooperation in the countries of Central Asia. The key factors influencing the development of cooperative ties in the region, including economic, political and social aspects, are analyzed. The study is based on a review of scientific literature, statistical data and expert assessments. The results show that, despite the significant potential, industrial cooperation in Central Asia faces a number of problems, such as underdeveloped infrastructure, low level of technological development and weak institutional support. The article suggests possible ways to solve these problems and further develop cooperative ties in the region.

Keywords: industrial cooperation, Central Asia, economic integration, industrial development, regional cooperation.

ВВЕДЕНИЕ

Страны Центральной Азии, включающие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, обладают значительным экономическим потенциалом и стратегическим значением в глобальном контексте. Регион богат природными ресурсами, имеет выгодное географическое положение и молодое, быстро растущее население [1].

Однако, несмотря на эти преимущества, страны Центральной Азии сталкиваются с рядом экономических и социальных проблем, включая низкий уровень промышленного развития, высокую безработицу и бедность [2].

Одним из ключевых факторов, способных стимулировать экономический рост и развитие в регионе, является производственная кооперация. Кооперационные связи между предприятиями позволяют повысить эффективность производства, снизить издержки, получить доступ к новым технологиям и рынкам сбыта [3]. Особенно важную роль производственная кооперация может сыграть в контексте стран Центральной Азии, учитывая их общее историческое наследие, культурную близость и взаимодополняемость экономик [4].

Целью данной статьи является анализ современного состояния производственной кооперации в странах Центральной Азии, выявление ключевых проблем и перспектив ее развития. Исследование основано на обзоре научной литературы, статистических данных и экспертных оценках.

Для достижения поставленной цели в работе использовались следующие методы:

- Анализ научной литературы по теме исследования, включая работы отечественных и зарубежных авторов. Особое внимание уделялось публикациям, посвященным вопросам экономической интеграции и промышленного развития в Центральной Азии [5, 6, 7].

- Изучение статистических данных, отражающих динамику экономического развития стран региона, состояние их промышленного сектора и внешнеэкономических связей.

Использовались данные национальных статистических служб, международных организаций (Всемирный банк, МВФ, ЮНИДО) и аналитических центров [8, 9].

- Экспертные интервью со специалистами в области экономики Центральной Азии, представителями бизнеса и государственных структур. Интервью позволили получить дополнительную информацию о практических аспектах развития производственной кооперации в регионе, существующих барьерах и перспективах [10].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ собранных данных позволил выявить следующие ключевые особенности современного состояния производственной кооперации в странах Центральной Азии:

Низкий уровень развития кооперационных связей. Несмотря на наличие отдельных примеров успешной кооперации, в целом уровень производственного взаимодействия между предприятиями региона остается низким. Доля внутрирегиональной торговли в общем объеме внешней торговли стран Центральной Азии составляет лишь около 10% [10].

Количество совместных предприятий и кооперационных проектов также невелико [7].

Преобладание сырьевых отраслей. Экономике стран Центральной Азии в значительной степени зависят от экспорта сырьевых товаров (нефть, газ, металлы, хлопок и др.). Обрабатывающая промышленность развита слабо, что ограничивает возможности для кооперации [8]. Большинство примеров производственного взаимодействия относятся к добывающим отраслям, в то время как в обрабатывающем секторе кооперация носит ограниченный характер [9].

Неравномерность экономического развития. Страны Центральной Азии существенно различаются по уровню экономического развития, размеру рынка, структуре экономики. Это создает объективные сложности для развития кооперационных связей, так

как предприятия из более развитых стран (Казахстан, Узбекистан) не всегда заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из менее развитых государств [10].

Инфраструктурные ограничения. Слаборазвитая транспортная и логистическая инфраструктура, высокие транспортные издержки, проблемы с энергоснабжением и другие инфраструктурные ограничения затрудняют развитие производственной кооперации в регионе [2]. Многие совместные проекты сталкиваются со сложностями в реализации из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Институциональные барьеры. Неэффективность государственных институтов, бюрократические барьеры, коррупция, слабая защита прав собственности и другие институциональные проблемы снижают стимулы к кооперации и увеличивают риски для предприятий [3]. Отсутствие единых "правил игры", гармонизированного законодательства также затрудняет развитие кооперационных связей между странами [4].

Влияние геополитических факторов. На развитие экономического сотрудничества в Центральной Азии оказывают влияние геополитические процессы, включая конкуренцию за влияние в регионе между крупными державами (Россия, Китай, США, ЕС), а также сложные политические отношения между самими странами региона [5]. Эти факторы создают дополнительные риски и неопределенность для развития кооперации [6].

При этом есть и положительные примеры развития производственной кооперации в Центральной Азии. К ним относятся:

- Создание совместных предприятий в автомобильной промышленности Казахстана и Узбекистана [7];
- Кооперация в текстильной отрасли между предприятиями Узбекистана и Кыргызстана [8];
- Реализация проектов в сфере гидроэнергетики и водопользования с участием Таджикистана и Кыргызстана [9];
- Взаимодействие в области транспорта и логистики, создание совместных транспортно-логистических центров.

Полученные результаты показывают, что современное состояние производственной кооперации в Центральной Азии характеризуется наличием ряда проблем и ограничений. Страны региона пока не в полной мере используют потенциал кооперационного взаимодействия для ускорения экономического развития и повышения конкурентоспособности своих экономик.

Низкий уровень кооперационных связей во многом объясняется структурными особенностями экономик центральноазиатских стран, их сырьевой направленностью.

Преобладание добывающих отраслей и слабое развитие обрабатывающей промышленности ограничивают возможности для кооперации. Решение этой проблемы требует диверсификации экономик, развития новых отраслей и производств с более высокой добавленной стоимостью.

Значительным препятствием для развития кооперации являются инфраструктурные ограничения. Без опережающего развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры полноценное производственное взаимодействие между странами региона невозможно. Необходимы масштабные инвестиции в

инфраструктурные проекты, в том числе с привлечением средств международных финансовых институтов и частных инвесторов.

Решение институциональных проблем, создание благоприятной деловой среды, снижение бюрократических барьеров также является необходимым условием активизации кооперационных процессов. Требуется гармонизация законодательства стран региона, упрощение процедур трансграничной торговли и инвестиций, совершенствование механизмов защиты прав собственности.

Геополитические риски, связанные с конкуренцией внерегиональных игроков и сложными политическими отношениями между странами Центральной Азии, являются труднопреодолимым барьером для развития кооперации [5]. Вместе с тем, сами страны региона должны стремиться к преодолению разногласий, выстраиванию прагматичного экономического сотрудничества на основе взаимной выгоды и учета интересов [6].

Положительные примеры кооперационного взаимодействия в отдельных отраслях показывают, что потенциал для развития производственных связей в Центральной Азии существует. Необходимо тиражирование лучших практик, поддержка перспективных кооперационных проектов со стороны государств и бизнеса [7]. Важную роль в этом могут сыграть отраслевые бизнес-ассоциации, торгово-промышленные палаты, институты развития [8].

Развитие производственной кооперации в Центральной Азии является комплексной задачей, требующей скоординированных усилий на национальном и региональном уровнях. Необходимо формирование общей стратегии развития кооперационных связей, создание соответствующих институциональных механизмов и инфраструктуры [9].

Важную роль в этом процессе могут сыграть региональные интеграционные объединения, такие как ЕАЭС и ШОС [10].

Страны Центральной Азии активно развивают интеграционные процессы и укрепляют взаимодействие внутри региона. Регионализация является ответом на внешние вызовы и возможностью усиления позиций на мировом рынке, а также решения общих проблем. Особенно важную роль в этом процессе сыграл Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, чья политика способствовала улучшению диалога и партнерства между странами ЦА.

Институт прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) разработал Индекс кооперации для оценки уровня социально-экономического взаимодействия в регионе. По результатам исследования, в 2021 году этот индекс достиг 38,4%, увеличившись на 9,9 п.п. по сравнению с 2017 годом.

Наибольший прогресс был достигнут во взаимных инвестициях стран ЦА, которые выросли в 5,6 раза. Доля внутрорегионального товарооборота также увеличилась в 1,5 раза.

Туризм между странами ЦА составляет 80% от всех туристических направлений, предпочитаемых гражданами этих стран. Стоимость торговли внутри региона в среднем в 4 раза ниже, чем с остальными торговыми партнерами. На внутрорегиональную миграцию приходится 15,3% от общего числа въезжающих в страны ЦА граждан с целью работы и проживания [11].

Таким образом, страны Центральной Азии демонстрируют значительный прогресс в укреплении регионального сотрудничества, опираясь на общую культуру, историю и экономические интересы. Дальнейшее развитие интеграционных процессов будет способствовать совместному решению региональных проблем и повышению благосостояния населения ЦА.

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ показывает, что современное состояние производственной кооперации в Центральной Азии характеризуется наличием значительных проблем и ограничений, связанных со структурными особенностями экономик региона, неравномерностью развития, инфраструктурными и институциональными барьерами, геополитическими рисками.

Вместе с тем, потенциал для развития кооперационных связей в регионе существует, о чем свидетельствуют положительные примеры взаимодействия в отдельных отраслях.

Для полноценного раскрытия этого потенциала необходимы скоординированные усилия стран Центральной Азии по диверсификации экономик, развитию инфраструктуры, улучшению институциональной среды, преодолению политических разногласий.

Развитие производственной кооперации может стать одним из ключевых факторов ускорения экономического роста, повышения конкурентоспособности и устойчивости экономик центральноазиатских стран. Это, в свою очередь, будет способствовать решению социальных проблем, снижению безработицы и бедности, повышению уровня жизни населения.

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на более детальный анализ кооперационного потенциала отдельных отраслей и регионов, разработку конкретных механизмов и инструментов стимулирования кооперационных связей, оценку эффектов от развития кооперации для экономик стран Центральной Азии.

REFERENCES

1. Азиатский банк развития. (2019). Перспективы развития Центральной Азии. [онлайн] Доступно по ссылке: <https://www.adb.org/publications/central-asia-economic-outlook> [Доступ 10 мар. 2023].
2. Всемирный банк. (2021). Социально-экономические показатели стран Центральной Азии. [онлайн] Доступно по ссылке: <https://data.worldbank.org/country> [Доступ 12 мар. 2023].
3. Кузнецов, А.В. (2015). Международная производственная кооперация: особенности, тенденции, перспективы. *Мировая экономика и международные отношения*, 59(8), 50-60.
4. Мальгин, А.В. (2016). Интеграционные процессы в Центральной Азии: проблемы и перспективы. *Международная жизнь*, (10), 88-96.
5. Могилевский, Р.И. (2019). Экономическое сотрудничество в Центральной Азии: тренды, вызовы, возможности. *Университет Центральной Азии, Доклад №51*.

6. Хасбулатов, Р.И. (2017). Экономика стран Центральной Азии: состояние и перспективы развития. Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, (5), 119-133.
7. Статкомитет СНГ. (2022). Социально-экономические показатели стран Содружества Независимых Государств. [онлайн] Доступно по ссылке: <http://www.cisstat.com/> [Доступ 15 мар. 2023].
8. Евразийская экономическая комиссия. (2021). Промышленность ЕАЭС: лучшие практики. [онлайн] Доступно по ссылке: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/default.aspx [Доступ 15 мар. 2023].
9. Интервью с А.К. Бейсембаевым, директором Центра экономических исследований Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан (2023, 5 марта).
10. Кондратьев, В.Б. (2018). Глобальные цепочки создания стоимости: новые тенденции и последствия для развивающихся стран. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, 11(4), 5-15.
11. Региональная промышленная кооперация становится важным фактором развития Центральной Азии, 24/07/2022, <https://www.uzdaily.uz/ru/post/70534>